

A GESTÃO DE EQUIPE PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS

[Ciências Humanas, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8429087

Ezequiel Ramos Farias¹

Chimene Kuhn Nobre²

RESUMO

Este artigo científico aborda a gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no contexto brasileiro, começa explorando o contexto das instituições governamentais no Brasil, destacando suas características burocráticas, estruturas hierárquicas e desafios específicos, como a corrupção e a falta de recursos. Em seguida, discute as ações gerenciais eficazes necessárias para enfrentar esses desafios. A liderança é destacada como um elemento fundamental na gestão de equipe pedagógica, com ênfase em estratégias transformacionais e distribuídas. O desenvolvimento de competências gerenciais é reconhecido como essencial, incluindo habilidades de planejamento estratégico e resolução de problemas. A promoção da colaboração e inovação é crucial para atender às necessidades em constante evolução da educação no Brasil. Os gestores devem criar um ambiente que incentive o compartilhamento de conhecimento e a busca por soluções criativas. Por fim, a avaliação de

desempenho e o feedback são ferramentas fundamentais para a gestão eficaz da equipe pedagógica. Estabelecer metas claras, monitorar o progresso e fornecer feedback construtivo são práticas essenciais para melhorar a qualidade da educação. Este artigo oferece insights importantes sobre como superar os desafios enfrentados na gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil, com foco na liderança, desenvolvimento de competências e promoção da inovação. Essas estratégias são essenciais para promover uma educação de qualidade e contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Palavras-chave: Gestão Educacional. Liderança. Desafios.

ABSTRACT

This scientific article addresses pedagogical team management in government institutions in the Brazilian context. It begins by exploring the context of government institutions in Brazil, highlighting their bureaucratic characteristics, hierarchical structures and specific challenges, such as corruption and lack of resources. It then discusses the effective managerial actions needed to address these challenges. Leadership is highlighted as a fundamental element in teaching team management, with an emphasis on transformational and distributed strategies. The development of managerial skills is recognized as essential, including strategic planning and problem-solving skills. Promoting collaboration and innovation is crucial to meeting the constantly evolving needs of education in Brazil. Managers must create an environment that encourages the sharing of knowledge and the search for creative solutions. Finally, performance evaluation and feedback are fundamental tools for the effective management of the pedagogical team. Setting clear goals, monitoring progress, and providing constructive feedback are essential practices for improving the quality of education. This article offers important insights into how to overcome the challenges faced in teaching staff management in government institutions in Brazil, with a focus on leadership, skills development and promotion of

innovation. These strategies are essential to promote quality education and contribute to the development of Brazilian society.

Keywords: *Educational Management. Leadership. Challenges.*

1 INTRODUÇÃO

A gestão do trabalho em equipes é fundamental para alcançar metas e impulsionar o crescimento da organização. E visto que uma equipe necessita de orientação para o trabalho, o gestor torna-se peça principal na condução para a execução de tarefas. No órgão público, isto acaba sendo muito desafiador devido a algumas situações que interferem nas decisões do gestor de equipes, exigindo assim, que ele seja estratégico nas suas ações gerenciais.

Neste contexto, o presente artigo trata de abordar sobre a gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais, partindo da problematização de como o gerenciamento de equipe pedagógica pode acontecer diante dos impasses comuns nos órgãos públicos que interferem no trabalho. E parte da hipótese de se as ações gerenciais influenciam no trabalho das equipes pedagógicas das instituições governamentais.

A pesquisa tem como objetivo compreender como ocorre a atuação do gestor de equipe pedagógica na organização pública e justifica-se pela necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o tema pelo fato de se observar que é comum no cotidiano de trabalho a dificuldade de gestores de equipe desenvolverem um gerenciamento eficaz nos órgãos públicos.

Diante da complexidade que as instituições governamentais que vão desde a estrutura organizacional, hierarquização, funcionamento até as relações sociais no trabalho problematiza-se o como o gerenciamento das equipes pode ser bem-sucedido levando em conta os impasses para o trabalho.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa adota a metodologia de revisão integrativa que combina dados de revisão teórica com evidências e análises de resultados sintetizados de outras pesquisas já publicadas. (RODRIGUES et al., 2022) A abordagem escolhida é a qualitativa que visa analisar a opinião de diversos autores sobre o tema.

A coleta de dados será feita a partir de análise de material documental publicado em artigos científicos disponíveis em revistas eletrônicas. Os dados levantados foram criteriosamente analisados e interpretados à luz do conhecimento científico na tentativa de explorar a peculiaridade do ponto de vista dos autores.

A pesquisa adotada pretendeu buscar respostas para o problema levantado com base nos dados levantados e a partir disso, formular uma discussão argumentativa sobre o tema na perspectiva de enriquecer o debate e contribuir para novas formas de pensar sobre o saber científico.

3 CONTEXTO DAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS

A administração pública no Brasil é uma área de grande relevância, diretamente vinculada ao bem-estar da sociedade e à qualidade dos serviços oferecidos à população. Para compreender efetivamente a gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no país, é essencial contextualizar as características dessas organizações, sua estrutura organizacional e os desafios específicos que enfrentam.

3.1 Características das instituições governamentais

As instituições governamentais no Brasil são notavelmente marcadas por características que refletem sua herança histórica, assim como sua evolução ao longo do tempo. Entre essas características, a burocracia é uma das mais notáveis. Segundo Pargendler (2021), a burocracia é uma influência significativa nas organizações governamentais brasileiras, e sua origem remonta às influências administrativas francesas e alemãs no país.

A burocracia, embora frequentemente associada a lentidão e rigidez, também é vista como um elemento crucial para a garantia da legalidade e da *accountability* no setor público. A complexidade regulatória e a formalização de procedimentos visam proteger os interesses da sociedade e evitar o arbítrio na administração pública. No entanto, essa mesma burocracia pode tornar a gestão de equipes pedagógicas um desafio, pois pode ser interpretada como entraves à agilidade e à inovação na implementação de políticas educacionais.

Outra característica importante das instituições governamentais no Brasil é a sua intensa relação com a sociedade civil. Conforme observado por Moura (2023), essa interação ocorre devido à natureza democrática do país e à necessidade de prestação de contas das ações governamentais. No entanto, essa relação também pode ser desafiadora para os gestores de equipes pedagógicas, pois eles devem equilibrar as expectativas da sociedade com as limitações orçamentárias e recursos disponíveis.

3.2 Estrutura organizacional e hierarquização

A estrutura organizacional das instituições governamentais brasileiras tende a ser caracterizada por uma hierarquia rígida e uma departamentalização funcional.

Días & Matos (2023), destacam que essa estrutura é frequentemente resultado de décadas de desenvolvimento institucional e pode ser profundamente arraigada nas organizações.

A hierarquia é uma característica fundamental da administração pública brasileira, e as decisões geralmente são tomadas em níveis hierárquicos superiores, o que pode impactar na agilidade das instituições governamentais. Além disso, a departamentalização funcional pode levar à fragmentação das políticas públicas, uma vez que diferentes órgãos podem atuar de forma isolada, muitas vezes sem uma coordenação efetiva.

Essa estrutura organizacional pode apresentar desafios para a gestão de equipe pedagógica, uma vez que o gestor pode enfrentar dificuldades na promoção da colaboração interdepartamental e na implementação de políticas educacionais de forma integrada.

3.3 Desafios específicos enfrentados pelas instituições governamentais

As instituições governamentais no Brasil enfrentam uma série de desafios específicos que afetam sua eficácia e eficiência. Esses desafios impactam diretamente a gestão de equipe pedagógica e o desenvolvimento de políticas educacionais. Para entender melhor essas questões, é importante explorar alguns desses desafios.

a) Corrupção e Transparência

A corrupção é um desafio crônico nas instituições governamentais brasileiras, afetando a confiança da população na administração pública. A corrupção pode minar a eficácia das políticas públicas e comprometer a qualidade da educação. Conforme observado por Moraes et al (2015), a corrupção é um problema que requer medidas rigorosas para sua prevenção e combate.

b) Limitações Orçamentárias e Recursos Limitados

As instituições governamentais frequentemente operam com recursos limitados, o que pode impactar diretamente a gestão de equipe pedagógica. A falta de financiamento adequado pode afetar a capacidade de contratar pessoal qualificado e implementar programas educacionais eficazes. Nesse contexto, é essencial que os gestores de equipe pedagógica sejam capazes de otimizar o uso dos recursos disponíveis.

c) Políticas Públicas e Burocracia

A formulação e implementação de políticas públicas no Brasil muitas vezes envolvem um processo complexo e burocrático. A burocracia pode atrasar a tomada de decisões e a implementação de políticas educacionais, o que pode ser prejudicial para o desenvolvimento do setor. A simplificação dos processos burocráticos e a promoção de uma maior eficiência na gestão são desafios a serem enfrentados.

d) Cultura Organizacional e Resistência à Mudança

A cultura organizacional nas instituições governamentais pode ser resistente à mudança, o que pode dificultar a implementação de novas abordagens e práticas na gestão de equipe pedagógica. A superação da resistência à mudança e a promoção de uma cultura de inovação são essenciais para melhorar a eficácia da gestão.

e) Envolvimento das Partes Interessadas e Comunicação

As instituições governamentais frequentemente lidam com diversas partes interessadas, incluindo professores, pais, estudantes e sindicatos. O envolvimento efetivo dessas partes interessadas e a comunicação transparente são fundamentais para o sucesso da gestão de equipe pedagógica. A falta de comunicação pode resultar em conflitos e na falta de apoio para iniciativas educacionais.

O contexto das instituições governamentais no Brasil é complexo e desafiador. Características como burocracia, estrutura hierárquica e relações com a sociedade civil moldam o ambiente em que a gestão de equipe pedagógica opera. Além disso, os desafios específicos, como a corrupção, limitações orçamentárias e resistência à mudança, impactam diretamente a qualidade da educação oferecida. (DE LIMA FONTES, 2022)

A gestão de equipe pedagógica eficaz em instituições governamentais requer uma compreensão profunda dessas características e desafios. Os gestores precisam desenvolver habilidades de liderança, promover a inovação e buscar maneiras criativas de superar as barreiras burocráticas.

Somente assim será possível melhorar a qualidade da educação e atender às expectativas da sociedade brasileira. (DE SOUZA, 2023)

Neste contexto, compreender esses desafios é fundamental para a gestão eficaz de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil. Os gestores devem desenvolver estratégias que abordem essas questões específicas e promovam uma educação de qualidade.

Neste artigo, examinamos as características das instituições governamentais no Brasil, sua estrutura organizacional e os desafios específicos que enfrentam. Essa análise fornece uma base sólida para a discussão posterior sobre como as ações gerenciais podem influenciar o trabalho das equipes pedagógicas nessas instituições. À medida que avançamos na pesquisa, é fundamental considerar como os gestores podem desenvolver estratégias eficazes para enfrentar os desafios e promover uma educação de qualidade no Brasil.

4 GESTÃO DE EQUIPE PEDAGÓGICA NAS INSTITUIÇÕES DE GOVERNO

Uma equipe pode ser definida como um conjunto de pessoas que se esforçam de forma coordenada para cumprir um mesmo objetivo. Neste sentido, dentro de uma equipe existe a responsabilidade de todos se ajudarem, e diferente de um grupo que possui pessoas reunidas para cumprir suas atribuições individuais não havendo necessidade de engajamento para que o nível de desempenho geral seja aumentado, a equipe está conectada para uma finalidade em comum.

Uma equipe é um número reduzido de pessoas com competências complementares, comprometidas com um objetivo comum e um conjunto de metas, além de assegurar-se que cada um permaneça mutuamente responsável. (...) é um grupo de trabalhadores que conjuntamente compartilham um objetivo e possuem a habilidade de monitorar seu

próprio desempenho através de uma opinião contínua. (CRUZ; BRAZ, 2017, p.47)

No grupo é mais comum um compartilhamento de informações para que cada membro assuma sua própria responsabilidade. Na equipe, as atividades que são realizadas por um integrante serão complementadas por outro. Além disso, o líder de uma equipe é presente e todos trabalham com sinergia e foco nos resultados. Desta forma, o gestor de equipe precisa atuar com liderança a fim de conduzir bem o trabalho em equipe, mediar os conflitos e assim assegurar que haja um bom desempenho de cada membro.

Os gerentes não devem ser tomados exclusivamente como agentes imparciais e defensores dos interesses organizacionais. O trabalho gerencial deve ser percebido como dotado de tensões que são inerentes às relações de produção que pressupõem conflitos de interesses quanto à distribuição de recursos e gestão do trabalho, conflitos esses que perpassam todo o universo organizacional, incluídos aí também os gerentes. (JUNQUILHO, 2001, p 307)

Uma equipe que atua de forma sincronizada e cooperativa, tende a obter mais sucesso nos resultados. Quando a equipe é bem direcionada e existe uma rede de solidariedade e um relacionamento de interdependência entre as pessoas com potenciais diferentes é mais viável atingir os objetivos da instituição. Por conta disso, é importante que se estabeleça uma relação de boa convivência e um clima de confiabilidade.

O trabalho em equipe constitui a menor unidade de produção do cuidado em saúde e caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe. (PEDUZZI et al., 2020, p.09)

Por outro lado, quando se age com competição a rivalidade está presente. Os membros concorrem entre si na disputa de uma colocação maior, um destaque ou premiação. Mas isso torna o ambiente pesado e difícil de produzir resultados positivos. A equipe fica mais vulnerável e as distorções e perda de foco são iminentes.

Numa organização governamental a gestão de equipes pode ser um pouco mais complexa do que nas organizações empresariais devido a forte presença dos traços de um Estado patrimonialista e burocrático que, muitas das vezes, dá margem para a corrupção, nepotismo, dilapidação do patrimônio público e compromete assim, o trabalho da gestão. Para Oliveira et al., (2011) o controle patrimonialista dos recursos do Estado representa a fonte de poder e distinção do estamento burocrático.

Logo, gerir uma equipe no serviço público, pressupõe a condução de um trabalho guiado pelos princípios da eficiência e da efetividade e neste caso, é preciso atuar de forma estratégica considerando os valores, a cultura organizacional e as mudanças que interferem na rotina de trabalho devido a questões políticas.

Ao se retratar a gestão pedagógica, convém refletir sobre a importância que existe na relação entre gestão administrativa da instituição com a gestão de equipes. Isto porque, o gestor pedagógico na perspectiva de

promover uma educação de qualidade fica incumbido de organizar todos os recursos físicos, materiais e humanos, além das atividades que são ofertadas no ambiente escolar.

O conceito da gestão pedagógica incorpora ideias que envolvem tomadas de decisões quanto a direção e organização das implementações de ações voltadas para a qualidade no processo do ensino e aprendizagem dos alunos, e isto vai exigir do pedagogo gestor habilidades e competência necessárias para análise do currículo, da ação docente, e do acompanhamento das metas e resultados.

O gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades e organizações paralelas à escola. Gestão é então a atividade pela qual se mobilizam meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização e envolve aspectos gerenciais e técnico-administrativos. (OLIVEIRA; VASQUES-MENEZES, 2018, p. 880)

Neste sentido, pode-se pensar a gestão pedagógica dentro da lógica de um gestor que fará uma integração e articulação de segmentos internos e externos considerando que a administração escolar perpassa pela cooperação recíproca dos colaboradores da instituição, abrindo espaço para a gestão mais participativa e menos burocrática.

Sendo assim, é preciso que os processos gerenciais estejam focados no planejamento, na organização do trabalho dentro do prazo, no orçamento delimitado para evitar desperdícios e gastos desnecessários, treinamento de equipes, mantendo sempre os membros da equipe motivados,

estimulando-os para o comprometimento e autonomia. De acordo com Russo & Sbragia (2016), os gestores e os patrocinadores são elementos importantes para direcionar a criação de sentido, flexibilizando as práticas de gestão, para tomar decisões e lidar com a inovação e a mudança em seus projetos.

Portanto, um gestor de equipes tem o papel fundamental de liderar, planejar, organizar, tomar decisões, monitorar, corrigir e para além disso, precisa ter habilidades essenciais como a capacidade de escuta, empatia, comunicação clara e resiliência a fim de conseguir aumentar a produtividade da equipe. Do contrário, a equipe estaria mal direcionada e isso colocaria em risco o cumprimento dos objetivos institucionais, resultando em insatisfação da equipe, que por sua vez, provocaria baixa produtividade, doenças ocupacionais, aumento dos conflitos interpessoais, dentre outros.

5 DESAFIOS COMUNS NA GESTÃO DE EQUIPE PEDAGÓGICA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

Compreender os desafios comuns enfrentados na gestão de equipes pedagógicas em organizações públicas no Brasil é fundamental para melhorar a qualidade da educação e a eficácia das políticas educacionais. Neste contexto, analisaremos as restrições orçamentárias e recursos limitados, as complexidades das políticas públicas e burocracia, a influência da cultura organizacional e a resistência à mudança, bem como a importância do envolvimento das partes interessadas e da comunicação efetiva.

5.1 Restrições Orçamentárias e Recursos Limitados

As restrições orçamentárias e a escassez de recursos são desafios persistentes nas organizações públicas de educação no Brasil. A falta de financiamento adequado afeta diretamente a capacidade das instituições de fornecerem uma educação de qualidade. Nesse contexto, a gestão de

equipe pedagógica deve ser especialmente eficaz na alocação e otimização dos recursos disponíveis.

Segundo Trindade (2023), a educação no Brasil enfrenta desafios significativos devido à insuficiência de recursos financeiros e à falta de investimentos adequados. Essa restrição orçamentária pode resultar em problemas como a falta de infraestrutura adequada, a escassez de materiais educacionais e a falta de capacitação para professores.

A gestão eficaz da equipe pedagógica em organizações públicas deve envolver a busca por fontes alternativas de financiamento, parcerias com a iniciativa privada e a implementação de práticas de gestão financeira responsável. É necessário garantir que os recursos disponíveis sejam alocados de forma estratégica para atender às necessidades educacionais da comunidade.

5.2 Políticas Públicas e Burocracia

As políticas públicas na área da educação no Brasil são frequentemente complexas e sujeitas a uma série de regulamentações e burocracias. A implementação eficaz dessas políticas pode ser um desafio devido às barreiras administrativas e à lentidão nos processos decisórios.

Conforme observado por Trindade (2023), as políticas educacionais no Brasil muitas vezes enfrentam dificuldades na transição do plano teórico para a prática, devido a obstáculos burocráticos e falta de coordenação entre diferentes níveis do governo.

A gestão de equipe pedagógica deve ser capaz de navegar por esse ambiente complexo de políticas públicas, identificando oportunidades de adaptação e implementação de estratégias que estejam alinhadas com os objetivos educacionais da organização. Além disso, a capacidade de estabelecer parcerias com outros órgãos governamentais e instituições educacionais é crucial para superar as barreiras burocráticas e promover uma educação de qualidade.

5.3 Cultura Organizacional e Resistência à Mudança

A cultura organizacional desempenha um papel significativo na gestão de equipe pedagógica em organizações públicas no Brasil. A resistência à mudança é uma questão comum em muitas instituições, o que pode dificultar a implementação de novas práticas e políticas educacionais.

De acordo com Takei (2022), a cultura organizacional nas escolas e instituições públicas pode ser profundamente arraigada, muitas vezes resistente a inovações e mudanças na abordagem pedagógica. Essa resistência pode ser motivada pelo medo de perder o que é familiar, receio de desafios desconhecidos e falta de compreensão sobre os benefícios da mudança.

A gestão eficaz da equipe pedagógica requer habilidades de liderança que promovam a mudança de cultura organizacional. Isso inclui a criação de uma visão compartilhada, a comunicação clara dos objetivos e a promoção de um ambiente que valorize a aprendizagem contínua e a inovação. Superar a resistência à mudança é fundamental para adaptar as práticas pedagógicas às necessidades em constante evolução dos estudantes.

5.4 Envolvimento das Partes Interessadas e Comunicação

O envolvimento das partes interessadas, incluindo professores, pais, estudantes e a comunidade, desempenha um papel crucial na gestão de equipe pedagógica em organizações públicas. A comunicação efetiva com essas partes interessadas é essencial para o sucesso das políticas educacionais.

Segundo Escalante e Fuentes (2022), a falta de comunicação adequada pode levar a mal-entendidos, resistência a mudanças e conflitos desnecessários. É importante que os gestores de equipe pedagógica promovam um diálogo aberto e transparente com as partes interessadas, ouvindo suas preocupações e ideias.

Além disso, o envolvimento das partes interessadas pode ser uma fonte valiosa de apoio e recursos para as escolas e organizações educacionais. Parcerias com a comunidade local, por exemplo, podem fornecer recursos adicionais e oportunidades de aprendizado fora da sala de aula.

Em resumo, a gestão de equipe pedagógica em organizações públicas no Brasil enfrenta uma série de desafios comuns, incluindo restrições orçamentárias, complexidades das políticas públicas, resistência à mudança e necessidade de envolvimento das partes interessadas. Superar esses desafios exige liderança eficaz, capacidade de adaptação e comunicação aberta. Somente por meio dessas ações é possível promover uma educação de qualidade e atender às necessidades dos estudantes brasileiros em um ambiente de constante evolução.

6 AÇÕES GERENCIAIS EFICAZES NA GESTÃO DE EQUIPE PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

A gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil é um desafio complexo, como discutido anteriormente. Para enfrentar esses desafios, é crucial que os gestores adotem ações gerenciais eficazes que promovam a qualidade da educação e o sucesso dos estudantes. Neste contexto, exploraremos estratégias de liderança, o desenvolvimento de competências gerenciais, a promoção da colaboração e inovação, bem como a importância da avaliação de desempenho e feedback na gestão de equipe pedagógica.

6.1 Estratégias de liderança para gestores de equipe pedagógica

Liderança é uma competência essencial na gestão de equipe pedagógica. Os gestores desempenham um papel fundamental na orientação, motivação e inspiração dos membros da equipe pedagógica. No Brasil, onde as instituições governamentais frequentemente enfrentam desafios estruturais e financeiros, a liderança eficaz é ainda mais crucial.

Segundo Escalante e Fuentes (2022), a liderança transformacional é uma abordagem que tem ganhado destaque na gestão de equipes pedagógicas. Os líderes transformacionais inspiram suas equipes por meio de visões compartilhadas, estimulam a criatividade e promovem um compromisso profundo com os objetivos da organização. Eles demonstram empatia e consideração pelos membros da equipe, o que pode ser especialmente benéfico em um contexto educacional.

Além disso, a liderança distribuída tem sido promovida como uma estratégia eficaz para a gestão de equipe pedagógica no Brasil. Conforme destacado pelos autores, a liderança distribuída envolve a delegação de responsabilidades e a promoção da participação ativa de todos os membros da equipe na tomada de decisões. Isso pode aumentar a eficácia da equipe, compartilhando o conhecimento e as habilidades de todos os envolvidos.

6.2 Desenvolvimento de competências gerenciais

O desenvolvimento de competências gerenciais é fundamental para a eficácia dos gestores de equipe pedagógica. No Brasil, onde as políticas educacionais e as demandas dos estudantes estão em constante evolução, é essencial que os gestores estejam atualizados e preparados para enfrentar os desafios emergentes.

Conforme observado por Del Vecchio (2019), o desenvolvimento de competências gerenciais inclui a capacidade de planejar estrategicamente, tomar decisões informadas, comunicar eficazmente e resolver conflitos. Os gestores de equipe pedagógica devem ser capazes de analisar dados educacionais, identificar áreas de melhoria e desenvolver planos de ação eficazes.

Além disso, a formação contínua dos gestores é fundamental. De acordo com a autora, programas de capacitação e desenvolvimento profissional podem ajudar os gestores a adquirirem novas habilidades e

conhecimentos necessários para lidar com as complexidades da gestão educacional no Brasil.

6.3 Promoção da colaboração e inovação

A promoção da colaboração e inovação é essencial para enfrentar os desafios na gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil. A educação está em constante evolução, e os gestores devem criar um ambiente que incentive a troca de ideias, a aprendizagem mútua e a busca por soluções criativas.

Conforme destacado por Araujo (2021), a colaboração entre os membros da equipe pedagógica, bem como com outros órgãos governamentais e instituições educacionais, pode enriquecer a experiência educacional dos estudantes. Os gestores devem criar espaços para reuniões e discussões regulares, promovendo uma cultura de colaboração e compartilhamento de conhecimento.

A inovação também desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade da educação. A capacidade de adotar novas abordagens pedagógicas, incorporar tecnologias educacionais e adaptar-se às mudanças nas políticas educacionais pode diferenciar as instituições de sucesso. Ainda segundo Araújo (2021), especialista em educação superior, os gestores devem incentivar a experimentação e a busca por soluções inovadoras para os desafios educacionais.

6.4 Avaliação de desempenho e feedback

A avaliação de desempenho e o feedback são ferramentas críticas na gestão de equipe pedagógica. No Brasil, onde a qualidade da educação é uma prioridade, é fundamental que os gestores monitorem o progresso, identifiquem áreas de melhoria e forneçam orientação eficaz aos membros da equipe.

De acordo com Silva (2021), a avaliação de desempenho deve ser um processo contínuo e baseado em critérios claros. Os gestores devem estabelecer metas específicas, monitorar o progresso dos membros da equipe e fornecer feedback regularmente. Isso pode ajudar a identificar as necessidades de desenvolvimento profissional e promover a excelência na equipe pedagógica.

Além disso, o feedback deve ser construtivo e direcionado ao desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos. Conforme destacado pelo autor, o feedback positivo e construtivo pode motivar os membros da equipe e promover um ambiente de aprendizado contínuo.

A gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil é um desafio complexo, mas a implementação de ações gerenciais eficazes pode fazer a diferença na qualidade da educação oferecida. Estratégias de liderança, desenvolvimento de competências gerenciais, promoção da colaboração

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil é um desafio complexo e crucial para a melhoria da qualidade da educação e o sucesso dos estudantes. Este artigo buscou explorar os principais aspectos desse desafio, desde o contexto das instituições governamentais até as ações gerenciais eficazes que podem ser adotadas para enfrentar os obstáculos comuns.

No contexto das instituições governamentais, destacamos as características burocráticas, a estrutura hierárquica e os desafios específicos, como a corrupção e a demanda crescente por serviços de qualidade. Esses elementos moldam o ambiente em que a gestão de equipe pedagógica opera, exigindo dos gestores habilidades específicas para promover o sucesso educacional.

Para lidar com esses desafios, a liderança eficaz foi identificada como uma estratégia essencial. Os gestores devem adotar abordagens de liderança transformacional e distribuída, inspirando suas equipes, promovendo a inovação e engajando todos os membros na tomada de decisões. Além disso, o desenvolvimento de competências gerenciais é fundamental, incluindo a capacidade de planejar estrategicamente, analisar dados e resolver problemas complexos.

A promoção da colaboração e inovação também é fundamental para enfrentar os desafios educacionais em constante evolução. Os gestores devem criar um ambiente que estimule o compartilhamento de conhecimento, a troca de ideias e a busca por soluções criativas. A inovação nas práticas pedagógicas e a adaptação às mudanças nas políticas educacionais são essenciais para proporcionar uma educação de qualidade.

Finalmente, a avaliação de desempenho e o feedback são ferramentas cruciais na gestão de equipe pedagógica. Os gestores devem estabelecer metas claras, monitorar o progresso dos membros da equipe e fornecer feedback construtivo. Isso não apenas ajuda a identificar áreas de melhoria, mas também promove um ambiente de aprendizado contínuo e motivação.

Em suma, a gestão de equipe pedagógica em instituições governamentais no Brasil exige líderes capacitados, competentes e comprometidos em promover uma educação de qualidade. Superar as complexidades do sistema educacional brasileiro requer a adoção de estratégias eficazes, o desenvolvimento de competências e a promoção da colaboração e inovação. Com essas ações, podemos esperar um futuro mais brilhante para a educação no Brasil, onde cada estudante tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Margaret Gonçalves. **Colaboração entre professores de educação especial e professores do ensino médio no apoio a alunos com necessidades educativas especiais no Recanto das Emas**, Distrito Federal, Brasil. 2021. Tese de Doutorado.

CRUZ, M. J. E.; BRAZ, H. M. F. S.. Trabalho em equipe: uma estratégia de gestão. *Entrepreneurship*, v.1, n.1, p.46-58, 2017. Disponível em: <http://doi.org/10.6008/SPC2595-4318.2017.001.0005>. Acesso em: 19 set. 2023.

DE LIMA FONTES, Francisco Lucas et al. Da democracia participativa à desdemocratização no Brasil: instituições de participação em crise. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, 2022. Disponível em > <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28534>. Acesso em: 20 set. 2023.

DE SOUZA, Suzy Vieira Março. **Gestão Escolar: Concepções e Práticas**. Freitas Bastos, 2023.

DEL VECCHIO, Rosângela Couras. **Gestão estratégica escolar—os impactos das ferramentas de gestão com foco na sustentabilidade escolar**. São Paulo: Livros Publicados-Centro Universitário Ateneu, 2019.

DÍAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. PATRIARCADO E O PODER: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 8, 2023. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3939>. Acesso em: 20 set. 2023.

ESCALANTE, Amely Dolibeth Vivas; MEJÍAS, Doris Josefina Solís; FUENTES, Jennifer Zurina Quiñonez. Comunicação organizacional interna como fator determinante no desempenho do trabalho. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 17, n. 4, p. 2938-2955, 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8800951>. Acesso em: 20 set. 2023.

JUNQUILHO, G. S.. (2001). Gestão e ação gerencial nas organizações contemporâneas: para além do "folclore" e o "fato". *Gestão & Produção*, 8(3), 304–318. Disponível: <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2001000300007>. Acesso em: 10 set. 2023.

MORAES, Nelson Russo de et al. Origens teóricas da corrupção na gestão pública contemporânea: debate conceitual. **Revista Observatório**, Palmas, v. 1, n. 2, p. 156-173, Set./Dez. 2015. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/87885973.pdf>. Acesso em: 15 set. 2023.

MOURA, Maria da Glória Carvalho. **Educação de Jovens e Adultos: Formação, Prática Pedagógica e Profissionalidade Docente**. São Paulo: Editora Appris, 2023.

OLIVEIRA, Ivana Campos e VASQUES-MENEZES, Ione. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. **Cadernos de Pesquisa** [online]. 2018, v. 48, n. 169, pp. 876-900. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198053145341>. Acesso em: 11 set. 2023.

OLIVEIRA, R. F. de, OLIVEIRA, V. C. da S. e & SANTOS, A. C. dos. Beneficiários ou reféns? o patrimonialismo na perspectiva dos cidadãos de Poço Fundo, Minas Gerais. **Cadernos EBAPE.BR**, 9(4), 950–966, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-39512011000400002>. Acesso em: 10 set. 2023.

PARGENDLER, Mariana. **Evolução do direito societário: lições do Brasil**. São Paulo: Digitaliza Conteúdo, 2021.

PEDUZZI M, Agreli HLF; SILVA, JAM da; SOUZA, HS de. Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trab educ saúde**, 18, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00246>. Acesso em: 9 set. 2023. Acesso em: 9 set. 2023.

RODRIGUES, A. S. P., SACHINSKI, G. P. & MARTINS, P. L. O. Contribuições da revisão integrativa para a pesquisa qualitativa em Educação. **Linhas Críticas**, v. 28, 2022. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1981-04312022000100108&script=sci_arttext. Acesso em: 15 set. 2023.

RUSSO, R. D. F. S. M. & SBRAGIA, R. Influência da experiência dos gestores na busca de informação sobre *unk unks* em projetos. **RAM. Revista De Administração Mackenzie**, 17(2), 180–210, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n2p180-210>. Acesso em: 10 set. 2023.

SILVA, Rui Filipe Pereira Bertuzi da et al. **A avaliação do desempenho docente nas perspectivas dos professores do Instituto Federal de Rondônia–Campus Vilhena**. 2021. Tese de Doutorado.

TAKEI, Álvaro. **Gestão da mudança: conceitos, tipologia e inovação**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2022.

TRINDADE, Leandro Souza. **A Contribuição da Gestão da Mudança para os Desafios da Gestão Escolar: Análise das Escolas Públicas Municipais da Cidade de Pelotas/RS**. 2023. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: <https://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/9866>. Acesso em: 11 set. 2023.

1 Acadêmico de Gestão Pública. E-mail: faria22selva@gmail.com. Artigo apresentado ao IFRO, Porto Velho, 2022.

2 Professora Orientadora. Professora do curso de Gestão Pública do IFRO, E-mail: chimenekn@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil